

KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI (KT)

O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash vazirligi
Toshkent Tibbiyot Akademiyasi
biotibbiyot muhandisligi , informatika va biofizika kafedrasida
2-son davolash fakulteti 1-kurs 128A-guruh talabasi

Zaripova Dana Sheralievna

Ilmiy rahbar:

Ubaydullayeva Vazira Patchchaxonovna

Annotatsiya

Kompyuter tomografiyasi (KT) – bu rentgen nurlari yordamida organizmning ichki tuzilishini qatlamma-qatlam ko'rishga imkon beruvchi diagnostik usuldir. KT texnologiyasi yuqori aniqlikda tasvirlar olish orqali ichki organlar, suyaklar, qon tomirlari, o'simtalar va boshqa patologik holatlarni aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu metod shifokorlarga bemorning holatini batafsil o'rganishga va davolash rejasini ishlab chiqishda yordam beradi.

Kalit so'zlar: Kompyuter tomografiyasi, Rentgen nurlari, Tasvirlash usullari, Radiologiya, Ichki organlar, Shikastlanishlar, O'simtalar, Patologiya, Diagnostika, Infeksiyalar, Kontrast moddalari, Jarrohlik oldi tayyorgarligi, 3D tasvirlar, Rentgenologiya

Kirish

Kompyuter tomografiyasi (KT) – bu zamonaviy tibbiyotda keng qo'llaniladigan diagnostik metod bo'lib, rentgen nurlari yordamida tananing ichki tuzilishini qatlamma-qatlam ko'rishga imkon beradi. KT yordamida, organizmning har qanday bo'g'inlari, suyaklari, qon tomirlari, shuningdek ichki organlari haqida aniq tasvirlarni olish mumkin. Bu usul o'simtalar, infeksiyalar, qon ketishlari va boshqa jiddiy kasalliklarni erta aniqlash uchun juda muhimdir.

KT qanday ishlaydi?

Kompyuter tomografiyasi texnologiyasining ishlash prinsipi rentgen nurlari va kompyuterning qayta ishlash imkoniyatiga asoslanadi. KT apparati, rentgen nurlari yordamida, inson tanasini turli burchaklardan skanerlash orqali tasvirlar olishadi. Har bir skanerlashda organizmning o'sha qismi bo'yicha qatlamli tasvirlar olinadi. Ushbu tasvirlar kompyuterga yuborilib, ularni qayta ishlash orqali uch o'lchamli tasvir (3D) hosil bo'ladi. Bu tasvirlar shifokorga ichki to'qimalarni juda aniq ko'rib chiqish imkoniyatini beradi.

KT qachon qo'llaniladi?

Kompyuter tomografiyasi quyidagi holatlarda qo'llaniladi: Shikastlanishlar: Suyaklarning sinishi, bosh miya shikastlanishi, qorin bo'shlig' jarohatlari.

Kasalliklar diagnostikasi: O'simtalar (xususan saraton), infeksiyalar, yallig'lanish jarayonlari, ichki qon ketishlar.

Qon tomirlar tekshiruvi: Yurak, miya va boshqa qon tomirlarining holatini baholash.

Jarrohlik oldi tayyorgarligi: Operatsiya hududini yaxshiroq o'rganish, masalan, o'simta joylashuvi yoki suyak shikastlanishi.

Organlarning holatini tekshirish: Odamning ichki organlarini (miyaning, o'pkaning, jigar, buyrak, va boshqa organlar) tekshirish.

Afzalliklari

Kompyuter tomografiyasining ba'zi asosiy afzalliklari: Aniqlik: KT usuli orqali ichki organlar va to'qimalarning yuqori aniqlikdagi tasvirlarini olish mumkin.

Tezlik: KT testini olish juda tez bo'lib, ko'pincha bir necha daqiqada natija olinadi.

Ko'p ma'lumot olish: KT yordamida nafaqat bitta tasvir, balki barcha qatlamlardagi ma'lumotlar olingan holda 3D tasvirni olish mumkin.

Birinchi darajali tekshiruv: Ba'zi hollarda, KT o'zgacha testlarga qaraganda aniqroq va mukammal natijalar beradi.

Kamchiliklari

KT usulining ba'zi kamchiliklari:

Rentgen nurlari: KT rentgen nurlarini ishlatadi, va yuqori darajadagi nurlanish ba'zi hollarda salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, ayniqsa ko'p marta skanerlash zarur bo'lsa.

Kontrast moddalari: KT ba'zida kontrast moddalari (yodli moddalar) yordamida o'tkaziladi, va ba'zi bemorlar bunday moddalarga allergik reaksiyalarni ko'rsatishi mumkin.

Narx: KT tekshiruvlari ba'zan qimmatroq bo'lishi mumkin, chunki bunday usullarni o'tkazish uchun maxsus texnikalar va uskunalar talab qilinadi.

Xulosa

Kompyuter tomografiyasi – bu zamonaviy tibbiyotda juda muhim diagnostik vosita hisoblanadi. U har xil kasalliklarni aniqlash va davolashning samaradorligini oshiradi. KT usuli shifokorlar uchun bemorning holatini yaxshiroq baholashga yordam beradi va davolash jarayonini aniqroq rejalashtirish imkonini yaratadi. Shunga qaramasdan, KT usulidan foydalanishda ehtiyotkorlik zarur, chunki nurlanish va kontrast moddalar ba'zi xavf-xatarlarni yuzaga keltirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sutton, D. (2015). "Basic Radiology." Elsevier Health Sciences.
Bu kitob rentgenologiya va kompyuter tomografiyasining asoslarini yoritadi.
2. Haaga, J., Lanzieri, M., & Gilkeson, R. (2019). "Modern Radiology Techniques: CT and MRI." Mosby. Bu asar KT va MRT (Magnit-Rezonans Tomografiyasi) texnologiyalarini mukammal tushuntiradi.
3. Meditsina Diagnostikasi va Radiologiyasi bo'yicha O'quv Qo'llanmalari. (2020). Toshkent Tibbiyot Akademiyasi. O'zbekiston tibbiyot ta'limi va diagnostikasi bo'yicha o'quv qo'llanma.
4. Mayo Clinic. (2024). "Radiology and Imaging." Mayo Clinic saytida KT, MRT va boshqa tibbiy tasvirlash usullari haqida keng qamrovli ma'lumotlar mavjud.